

РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОЧИЛОВА ГУЛЬНОЗА ОДИЛОВНА,
ДОЦЕНТ, ДОКТОР ФИЛОСОФИИ ПО ПСИХОЛОГИИ,
ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
[E-mail: gulnozaochilova5505@gmail.com](mailto:gulnozaochilova5505@gmail.com)

Аннотация: В этой статье будущие профессионалы уметь учиться самостоятельно по отношению к своим способностям, талантам, возможностям, интересам, будущие профессионалы развивать познавательные способности учащихся, изучать аспекты, которые необходимо учитывать с учетом самостоятельной учебной деятельности учащихся, инновационная активность будущих специалистов широко освещаются пути развития, роль и значение формирования творческих способностей учащихся в процессе самостоятельного обучения.

Ключевые слова: формирование самостоятельных инновационных творческих идей, инновационная деятельность, самостоятельного обучение, креативность, организаторские способности, самостоятельная деятельность.

Обще известно, что будущее любого общества определяется уровнем развития системы образования, составной частью которой оно является. В связи с этим в последнее время государством принят ряд документов по развитию высшего образования, профессионального образования и профессионального обучения. Эти документы предусматривают совершенствование системы непрерывного образования, создание системы подготовки высококвалифицированных специалистов, отвечающих самым высоким профессиональным и духовно-нравственным требованиям. Следует отметить, что в процессе самостоятельного обучения, развития организаторских способностей учащихся любые глубокие знания

приобретаются только через самостоятельное чтение, а через самостоятельное мышление становятся реальными знаниями. С этой целью важно уделять больше внимания обеспечению того, чтобы учащиеся могли самостоятельно мыслить за счет эффективного использования новых педагогических технологий в преподавании и обучении. Например, независимое мышление — ключевой признак совершенства. Она начинается, прежде всего, с осмысления, понимания, мышления. Процесс самостоятельного мышления создает у студента мысли, размышления, идеи, предположения, цели и т.д. Это, в свою очередь, обеспечивает прочную основу для самостоятельного мышления учащихся в отношении их личных потребностей, интересов, склонностей, способностей, талантов и потенциала. Цель, задачи или содержание предмета стоят на первом месте в развитии творческих способностей учащихся. При этом большое значение имеют также структура учебных материалов и способы их подачи. Воспитателям целесообразно рассматривать развитие их творческих способностей как ключевой вопрос в учебном процессе, а не только знакомить учащихся с новой информацией. Сегодня одним из болевых моментов непрерывного образования является то, что уровень сформированности навыков самостоятельного обучения у обучающихся не находится на необходимом уровне.

В педагогике существует масса классификаций обучения: по характеру восприятия информации, учебным задачам, источникам приобретения знаний, типам и так далее. При самостоятельном обучении все методы и приёмы условно можно разделить на несколько групп: Вербальные. Наглядные и образно-графические. Ассоциативные. Практические. Давайте подробнее разберём какие конкретно методы самообучения входят в каждую группу и как их можно применять. Вербальные методы Это методы самостоятельного обучения, в процессе которых получение новой информации происходит через активное слушание или чтение материала. Эффективность такого способа составляет 5-10%. Поэтому преподавание только в виде лекций постепенно

уходит в прошлое. Теперь в колледжах и вузах приоритет отдают самостоятельным формам обучения.

Учащийся системы общего среднего образования, у которых не сформированы навыки самостоятельного обучения, сталкиваются с препятствиями после перехода на следующие ступени дополнительного образования, профессионального образования, высшего образования, что приводит к ухудшению качества образования. Конечная цель реформ в сфере высшего образования – подготовка зрелых профессионалов своего дела. Тип обучения, направленный на достижение самостоятельного мышления, умственной и творческой деятельности, будет связан с самостоятельным обучением. Основной проблемой самостоятельного образования является творческий процесс, направленный на обеспечение условий для активного участия учащихся в учебной и внеурочной деятельности, свободного мышления и чувства профессиональной ответственности. Самостоятельное образование основывается на запасе определенных знаний, навыков и опыта. Углубленное и всестороннее изучение учебных дисциплин, самостоятельный поиск информации на основе образовательных и инновационных подходов, ее всесторонний анализ, обогащение научного и творческого мышления, активное участие в вопросах и ответах и дебатах в процессе обучения, следовательно, самостоятельное обучение развивает мышление, является духовным профессиональным качеством, отражающим знания, опыт, способности и силы ума-человека в процессе деятельности. Творческая технологическая деятельность - это не просто легкий процесс, она связана с интуицией человека, восприятием, его памятью и масштабом логического мышления. В творческой деятельности знания учащегося дополнительно укрепляются за счет инновационных умений и компетенций. На основе продукта аналитического мышления учащийся способен: довести содержание текста до искомых правил мысли и определений; продвигать свои идеи на основе инновационных подходов; знать причинно-следственные связи,

присущие учебной и творческой деятельности, определение в ней определенных качеств и признаков, происхождение качества от количества или количества (на основе метода квалиметрии), факторы, определяющие их последствия; они должны уметь производить статистический математический анализ в соответствии с полученным банком данных, уметь сортировать свое независимое мнение по степени его важности и доводить до состояния иной системы. Довести содержание текста до нужных пунктов правил и определений; продвигать свои идеи на основе инновационных подходов; знать причинно-следственные связи, присущие учебной и творческой деятельности, определение в ней определенных качеств и признаков, происхождение качества от количества или количества (на основе метода квалиметрии), факторы, определяющие их последствия; они должны уметь производить статистический математический анализ в соответствии с полученным банком данных, уметь сортировать свое независимое мнение по степени его важности и доводить до состояния той или иной системы. довести содержание текста до нужных пунктов правил и определений; продвигать свои идеи на основе инновационных подходов; знать причинно - следственные связи, присущие учебной и творческой деятельности, определение в ней определенных качеств и признаков, происхождение качества от количества или количества (на основе метода квалиметрии), факторы, определяющие их последствия; они должны уметь производить статистический математический анализ в соответствии с полученным банком данных, уметь сортировать свое независимое мнение по степени его важности и доводить до состояния той или иной системы. выводите качество из количества или количества (на основе метода квалиметрии), знать факторы, определяющие их последствия; они должны уметь производить статистический математический анализ в соответствии с полученным банком данных, уметь сортировать свое независимое мнение по степени его важности и доводить до состояния той или иной системы. выводите качество из количества или количества (на основе

метода кваліметрії), знати фактори, визначаючі їх наслідки; вони повинні вміти проводити статистичний математичний аналіз в відповідності з отриманим банком даних, вміти сортувати своє незалежне мнение по ступеню його важливості і доводити до стану той або іншої системи. Сучасні технології створюють основу для нової організації дистанційного вищого педагогічного освіти. Таке навчання вимагає організації інноваційних навчальних курсів з залученням викладачів, програмістів і спеціалістів. По суті, при створенні курсів дистанційного навчання в першу чергу: способи організації дискусій і дебатов; необхідно визначити такі фактори, як методи взаємодії і комунікації. Спочатку на рівні початкової підготовки майбутні спеціалісти освоюють наступні вимоги: знання основних об'єктів текстового редактора і дій, які можна над ними проводити; вміти користуватися текстовим редактором для редагування і форматування тексту; вміти використовувати векторні методи представлення графічної інформації; знання основних об'єктів графічного редактора і дій, які можна над ними проводити; вміти створювати просту базу даних; сортувати записи і виконувати пошук.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ochilova, G. (2022). Рақамли иқтисодиёт шароитида ёшларда тадбиркорлик қобилиятларини шакллантириш механизмлари. *Архив научных исследований*, 4(1).
2. Ochilova, G. (2021). Гендерные особенности влияния семейного бизнеса на мотивацию предпринимательства у молодёжи. *Архив научных исследований*, 37(1).
3. Очиллова, Г. О. (2010). Ёшларни тадбиркорликка психологик жихатдан тайёрлашда оилавий ижтимоийлашувнинг роли. *Мактаб ва ҳаёт. – Тошкент. – 2010*, 6, 6-8.

4. Buckman R.H. Building a Knowledge-Driven Organization. – Me Graw-Hill, 2004. Электронный ресурс: <https://www.amazon.com/Building-Knowledge-Driven-Organization-Robert-Buckman/dp/0071384715> (дата обращения: 15.05.2022).
5. Odilovna, O. G. (2021). Mechanisms of Studying Gender Relationship in the Context of Economic Digitalization. *International Journal of Development and Public Policy*, 1(7), 225-228.
6. Ochilova, G. O. (2020). Empirical research results on family business influence children's motivation for entrepreneurship. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Great Britain. Progressive Academic Publishing. Research Impact Factor: RIF*, 3, 8.
7. Очиллова, Г. О. (2010). Тадбиркорлик мотивациясининг гендер установкакаларга боғлиқ бўлишида оиланинг роли. *Мактаб ва ҳаёт.– Тошкент.–2010*, 1, 22-23.
8. Очиллова, Г. О. (2019). ГЕНДЕРСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ. *УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА*, 64.
9. Очиллова, Г. О. (2022). АХБОРОТЛАШТИРИЛГАН ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ПЕДАГОГИК КАСБИЙ ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ. *Архив научных исследований*, 2(1).
10. Очиллова, Г. О. (2022). ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РАҚАМЛАШТИРИШДА ТАЛАБАЛАР БИЛИМИНИ КОМПЬЮТЕР ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ОРҚАЛИ НАЗОРАТ ҚИЛИШНИНГ АСОСИЙ ВОСИТАЛАРИ. *Архив научных исследований*, 2(1).
11. Очиллова, Г. О. (2022). БЎЛАЖАК ПЕДАГОГЛАР ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ЎРНИ. *Архив научных исследований*, 2(1).
12. Ochilova, G. (2021). Оилавий тадбиркорлик гендер тадқиқотлар объекти

сифатида. *Архив научных исследований*.

13. Очиллова, Г. О., Рузметов, Б. Р., & Ботирова, С. Р. (2021). Бўлажак мутахассислар инновацион фаолиятини ривожлантиришда мустақил таълим олиш шаклларининг аҳамияти. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 1(6), 147-151.

14. Ochilova, G. O. (2020). Empirical research results of family business influence on children's motivation for entrepreneurship. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*. Great Britain. Progressive Academic Publishing. Research Impact Factor: RIF, 3(8).

15. Очиллова, Г. О. (2019). Ёшлардаги тадбиркорлик қобилияти шаклланганлигининг гендер хусусиятлари. *Педагогик маҳорат” илмий-назарий ва методик журнали//Бухоро*.

16. Ochilova, G. (2021). МОТИВИРОВАННОСТЬ МОЛОДЕЖИ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. *Архив научных исследований*.

17. Nayitov, O. E., & Ochilova, G. O. (2010). *Business Psychology*.